

Makalah Ilmiah Populer

**STUDI KOMPARATIF MATERIAL TIMBAL, KAYU, BETON, DAN
BATA MERAH SEBAGAI MATERIAL PERISAI RADIASI**

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :

Gigih Andy Hanggorekso / Elektro Mekanika / 032200015

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Fifi Nurfiana, S.ST., M. Si

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

STUDI KOMPARATIF MATERIAL TIMBAL, KAYU, BETON, DAN BATA MERAH SEBAGAI MATERIAL PERISAI RADIASI

COMPARATIVE STUDY OF LEAD, WOOD, CONCRETE, AND RED BRICK AS RADIATION SHIELDING MATERIALS

Gigih Andy Hanggorekso¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Jl. Babarsari Kotak POB 6101, Sleman, DIY 55281.

*E-mail korespondensi: gigohandy56@gmail.com

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF MATERIAL TIMBAL, KAYU, BETON, DAN BATA MERAH SEBAGAI MATERIAL PERISAI RADIASI. Radiasi gamma, meskipun bermanfaat dalam sterilisasi, pengujian non-destruktif (NDT), dan sektor energi nuklir, berisiko tinggi bagi kesehatan, sehingga proteksi radiasi esensial. Prinsip ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*) menekankan minimalisasi paparan melalui optimasi waktu, jarak, dan penggunaan perisai. Timbal telah terbukti efektif sebagai perisai radiasi gamma, namun penggunaannya dalam skala besar tidak efisien secara ekonomi dan menimbulkan isu toksisitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi material alternatif yang ekonomis dan efektif. Studi komparatif dilakukan terhadap timbal, kayu, beton, dan bata merah, membandingkan nilai HVL dari eksperimen atenuasi radiasi gamma menggunakan sumber Cs-137, 0.662 MeV, serta menganalisis densitas dan biaya material. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbal unggul dalam atenuasi radiasi (nilai HVL 0.47 cm) tetapi memiliki keterbatasan biaya dan toksisitas. Beton menawarkan atenuasi seimbang dan manfaat struktural, menjadikannya ideal untuk fasilitas radiasi tinggi, sementara bata merah memberikan atenuasi sedang dengan biaya rendah, cocok untuk fasilitas radiasi rendah. Kayu ditemukan kurang efektif sebagai perisai primer. Disimpulkan bahwa material dengan nilai HVL yang lebih kecil memerlukan ketebalan yang lebih sedikit untuk mengurangi intensitas gamma. Beton dapat menjadi material alternatif yang lebih ekonomis. Namun, kombinasi timbal sebagai perisai utama dan beton sebagai konstruksi pendukung disarankan untuk memberikan proteksi yang lebih efektif dan ekonomis.

Kata kunci: Penahanan radiasi, atenuasi gamma, lapisan paruh, timbal, beton, bata merah, kayu.

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF LEAD, WOOD, CONCRETE, AND RED BRICK AS RADIATION SHIELDING MATERIALS. Gamma radiation, while beneficial in sterilization, non-destructive testing (NDT), and nuclear energy sector, imposed high health risks, making radiation protection essential. The ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*) principle emphasizes minimizing exposure through optimization of time, distance, and shielding. Lead has proven effective as a gamma radiation shield, but its large-scale use is economically inefficient and toxicity becomes concern. This study aims to identify economical and effective alternative materials. A comparative study was conducted on lead, wood, concrete, and red brick, comparing HVL from experimental data (using a Cs-137 source, 0.662 MeV), and analyzing material densities and costs. The results indicate that lead excels in radiation attenuation (HVL values of 0.47 cm) but has cost and toxicity limitations. Concrete offers balanced attenuation and structural benefits, making it ideal for high-radiation facilities, while red brick provides moderate attenuation at low cost, suitable for low-radiation facilities. Wood was found to be less effective as a primary shield. It is concluded that materials with smaller HVL values require less thickness to reduce gamma intensity. Concrete can be a more economical alternative. However, a combination of lead as the primary shield and concrete as a supporting structure is recommended for effective and economical protection.

Keywords: Radiation shielding, gamma attenuation, Half Value Layer, lead, concrete, red brick, wood.

PENDAHULUAN

Radiasi gamma merupakan salah satu jenis radiasi elektromagnetik berenergi tinggi yang memiliki berbagai manfaat dalam industri seperti sterilisasi, pengujian non-destruktif (NDT), serta dalam sector energi nuklir [1], [2]. Namun radiasi dengan energi tinggi bisa membahayakan pekerja radiasi dan masyarakat sekitar. Sehingga penahanan radiasi sangat dibutuhkan dalam bidang-bidang tersebut. Dalam hal proteksi radiasi, terdapat prinsip khususnya bagi pekerja radiasi yaitu ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*) yang berarti semua paparan radiasi seminimal mungkin melalui optimasi waktu, jarak, dan penggunaan pelindung atau *shielding* [3]. Untuk melindungi manusia dari bahayanya efek radiasi, berbagai macam material pelindung radiasi telah diproduksi [4].

Timbal merupakan salah satu material pelindung radiasi konvensional yang mampu menahan radiasi gamma [5]. Namun, sangat tidak efisien ketika menggunakan timbal dalam skala besar mengingat harganya yang cukup mahal. Sehingga dilakukan studi komparatif material-material umum seperti kayu, beton, dan bata merah untuk mengetahui material yang paling cocok untuk menjadi substitusi dari timbal.

MATERIAL DAN METODE

Material penahan yang digunakan (material timbal berupa lembaran dan material kayu, beton, dan bata merah berupa balok) memiliki luas dan ketebalan yang berbeda-beda. Densitas dari timbal, kayu, beton, dan bata merah adalah 11,34 (g/cm³), 0,54 (g/cm³), 2,2 (g/cm³), dan 1,6 (g/cm³). Adapun harga dari material-material timbal, kayu, beton, dan bata merah menurut (tokopedia.com, blibli.com, dan alatkedokteran.id) yang ada di Indonesia berkisar sebagai berikut:

- a. Timbal : Rp 623.700.000 – 937.500.00/m³.
- b. Kayu : Rp 3.000.000 – 12.000.000/m³.
- c. Beton : Rp 790.000 – 1.675.000/m³.
- d. Bata Merah : Rp 450.850 – 2.840.000/m³.

Dalam studi ini dilakukan komparasi nilai HVL yang didapatkan dari eksperimen atenuasi radiasi gamma menggunakan sumber Cs-137 (0,662 MeV) pada material. Pengukuran dosis dilakukan dengan pendose yang diletakkan dibelakang material shielding selama 10 menit seperti pada gambar 1. Pengukuran dosis sumber tanpa shielding didapatkan sebesar 55,86 uSv/H.

Gambar 1. Ilustrasi metode eksperimen

Container terbuat dari bahan timbal dan pendose yang digunakan telah terkalibrasi dengan sumber Cs-137.

PERHITUNGAN

Menurut Lacerda [6], efektifitas material dalam menahan radiasi dapat ditinjau dari nilai koefisien atenuasi massa (μ/ρ), HVL, TVL, *buildup factor*, dll. Koefisien atenuasi merupakan salah satu parameter penting dalam karakterisasi difusi dan penetrasi dari sinar gamma dalam suatu material [1], [6]. Probabilitas sebuah foton berinteraksi dengan suatu material tertentu, per satuan panjang lintasan, biasanya disebut koefisien atenuasi linier μ [1], [6], sangat penting dalam perisai radiasi. Koefisien atenuasi linier bergantung pada densitas (ρ) material perisai, energi foton datang, dan sifat material penyerap. Sehingga semakin kecil nilai koefisien atenuasi linier maka semakin sedikit radiasi yang teratenuasi [7]. Koefisien atenuasi linier (μ) dapat dihitung menggunakan rumus (1) [8] atau menggunakan aplikasi penunjang yang lain.

$$I(x) = I_0 e^{-\mu x} \quad (1)$$

Dimana $I(x)$ adalah radiasi yang terukur setelah melewati jarak x , I_0 adalah radiasi awal, dan X adalah jarak. Sehingga ketika dilakukan operasi aljabar didapatkan rumus atenuasi linear sebagai berikut:

$$\mu = \frac{\ln\left(\frac{I_0}{I_x}\right)}{X} \quad (2)$$

Kepadatan atau densitas adalah sifat fisika suatu benda yang menunjukkan massa jenisnya dalam suatu volume tertentu. Satuan dari massa jenis biasanya g/cm^3 atau kg/m^3 sesuai dengan parameter yang digunakan. Untuk mendapatkan nilai massa jenis (ρ), dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\rho = \frac{\text{Massa}}{\text{Volume}} \quad (3)$$

Half Value Layer (HVL)

Ketebalan bahan yang dibutuhkan untuk mengatenuasi setengah dari foton yang datang disebut dengan *half value layer* (HVL) [Investigation of red clay and waste glass composite bricks for ionizing radiation shielding]. Jika tidak terdapat data material yang diinginkan, nilai HVL bisa didapatkan dari perhitungan berikut [9]:

$$HVL = \frac{\ln(2)}{\mu} \quad (4)$$

Nilai HVL yang lebih kecil menunjukkan efektivitas atenuasi pada material lebih tinggi, sehingga material memerlukan ketebalan yang lebih sedikit untuk mengurangi intensitas gamma hingga separuhnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari eksperimen yang telah dilaksanakan, ditemukan adanya penurunan dosis yang disebabkan oleh atenuasi radiasi gamma oleh material seperti pada gambar 2.

Gambar 2. Nilai Atenuasi Radiasi Gamma (Cs-137) pada Setiap Material

Terlihat bahwa material timbal memiliki ketebalan yang paling sedikit menandakan bahwa dengan timbal ketebalan 6 mm dapat mengurangi dosis yang diterima dari 56,86 uSv/H menjadi 23,81 uSv/H. Selain material timbal, beton dengan ketebalan 46 mm dapat mengurangi dosis yang diterima menjadi 21,29 uSv/H. Kemudian bata merah dengan ketebalan 60 mm dapat mengurangi dosis yang diterima menjadi 23,11 uSv/H dan kayu dengan ketebalan 118 mm baru bisa mengurangi dosis yang diterima menjadi 28 uSv/H. Hal tersebut menandakan bahwa selain timbal, material yang baik digunakan sebagai pelindung dari radiasi gamma adalah material beton.

Dari data eksperimen tersebut, dapat dilakukan perhitungan nilai koefisien atenuasi linear menggunakan persamaan 2 dan HVL menggunakan persamaan 4 dengan hasil tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Atenuasi Gamma (0,662 MeV) Eksperimental

Material	μ (cm ⁻¹)	HVL (cm)	Rentang Harga (Rp/m ³)
Timbal	1,4	0,47	623.700.000 – 937.500.00
Beton	0,21	3,24	3.000.000 – 12.000.000
Bata Merah	0,11	6,15	790.000 – 1.675.000
Kayu	0,06	11,54	450.850 – 2.840.000

Gambar 3. Perbandingan Nilai HVL pada Material dengan Sumber Cs-137

Dari table 1, timbal menunjukkan nilai HVL terendah sebesar 0,47 cm. Ini berarti timbal sangat efektif dalam mengurangi dosis radiasi, di mana hanya sedikit ketebalan yang diperlukan untuk mengatenuasi sebagian besar radiasi gamma karena densitasnya yang tinggi (11,34 g/cm³). Dengan densitas tinggi, timbal memiliki lebih banyak atom per unit volume untuk berinteraksi dengan foton gamma, sehingga memerlukan ketebalan yang minimal untuk mengurangi dosis radiasi secara signifikan [10]. Meskipun efektivitasnya sangat bagus, penggunaan timbal dalam skala besar akan tidak ekonomis, dengan rentang harga berkisar antara Rp 623.700.000 – 937.500.000. Selain itu timbal merupakan material yang beracun sehingga perlu dipertimbangkan penggunaannya. Timbal adalah toksin kuat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan perifer, sumsum tulang, ginjal, miokardium, serta sistem endokrin dan kekebalan. Paparan timbal secara okupasional, termasuk dari perisai radiasi, merupakan sumber utama keracunan timbal pada orang dewasa [11]. Selain risiko kesehatan langsung, pembuangan timbal yang tidak tepat dapat menyebabkan kontaminasi tanah yang memerlukan upaya remediasi yang mahal. Masalah toksisitas timbal ini meluas melampaui bahaya okupasional langsung hingga ke masalah lingkungan yang lebih luas, menciptakan tantangan jangka panjang yang signifikan dalam pengelolaan limbah dan keberlanjutan lingkungan.

Beton memiliki densitas 2,2 g/cm³ dengan HVL sebesar 3,24 cm. Beton menunjukkan HVL yang lebih kecil, mengindikasikan efektivitas atenuasi yang lebih baik dibandingkan bata merah, menjadikannya ideal untuk dinding fasilitas dengan radiasi tinggi (reaktor nuklir, akselerator partikel, dan fasilitas radioisotop) [12]. Beton juga mudah dikonstruksi dan dirubah menjadi bentuk kompleks sehingga memberikan fleksibilitas desain yang signifikan [13].

Bata Merah memiliki densitas 1,6-1,75 g/cm³ [5], [14] dan HVL sebesar 6,15 cm. Meskipun tidak seefektif timbal, bata merah menunjukkan kemampuan atenuasi cukup baik. Dosis yang menembus bata merah akan lebih tinggi dari timbal, tetapi terdapat penelitian yang menunjukkan potensi untuk meningkatkan sifat perisai pada bata merah melalui modifikasi komposisi. Seperti penambahan limbah kaca secara signifikan dapat meningkatkan nilai atenuasi linier pada bata merah sehingga dapat lebih mengatenuasi radiasi. [15]. Kayu, dengan densitas terendah yaitu 0,54 g/cm³, memiliki nilai HVL eksperimental tertinggi sebesar 11,54 cm. Hal ini menunjukkan bahwa kayu

adalah material yang paling tidak efektif dalam menahan radiasi gamma di antara material yang diuji, sehingga dosis radiasi yang menembus kayu akan menjadi yang tertinggi untuk ketebalan yang sama. Meskipun begitu sifat-sifat kayu lebih efektif untuk mengatenuasi neutron melalui hamburan elastis [16]. Kayu sendirinya tidak efektif sebagai penahan primer tetapi kayu bisa digunakan sebagai struktur sekunder dalam penahan radiasi [17].

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa timbal merupakan material perisai gamma paling efektif dengan nilai HVL terendah (0,47 cm) dan koefisien atenuasi linier tertinggi ($1,4 \text{ cm}^{-1}$) berkat densitasnya yang tinggi. Namun, penggunaan timbal dalam skala besar membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan akan meracuni sekitar. Beton muncul sebagai alternative dengan kemampuan atenuasi sedang ($0,21 \text{ cm}^{-1}$) dengan biaya yang lebih rendah. Jadi semakin kecil nilai HVL maka untuk mengurangi intensitas gamma hanya memerlukan lapisan material yang tidak terlalu tebal. Dan semakin kecil nilai koefisien atenuasi linear, maka semakin sedikit radiasi yang teratenuasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada Dr. Fifi Nurfiana, S.ST., M. Si. yang telah membimbing saya dalam pembuatan karya ini dari awal hingga akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. D. M. Ali *et al.*, "Study of gamma rays shielding parameters of some building materials used in Sudan," *International Journal of Radiation Research*, vol. 19, no. 1, Jan. 2021.
- [2] L. A. Alasadi and E. F. Salman, "Radioactivity: Shielding materials A review," *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, vol. 3, no. 4, pp. 9–12, 2023.
- [3] M. Akhadi, "Dasar-Dasar Proteksi Radiasi," Jakarta : Rineka Cipta, 2000.
- [4] B. Oto, *et al.*, "Investigation of Gamma Radiation Shielding Properties of Various Ores," *Progress in Nuclear Energy*, vol. 85, pp. 391-403, 2015.
- [5] K. S. Mann, *et al.*, "Investigations of Some Building Materials for γ -rays Shielding Effectiveness," *Radiat. Phys. Chem.*, vol. 87, pp. 16-25, 2013.
- [6] M. A. S. Lacerda, T. A. Silva, A. H. Oliveira, "The Methodology for Evaluating Half-Value Layer and Its Influence on The Diagnostic Radiology," *Radiol. Brasileira*, vol. 40, no. 5, pp. 331-336, 2007.
- [7] R. Rahmawati, A. Anis, and I. Setyaningsih, "Pengaruh Faktor Air Semen Pada Beton Normal Sebagai Perisai Radiasi Sinar Gamma," *Dinamika Teknik Sipil*, vol. 11, no. 1, pp. 16-21, Jan. 2011.
- [8] S. R. Manohara, S. M. Hanagodimath, L. Gerward, "Studies on Effective Atomic Number, Electron Density, and Kerma for Some Fatty Acids and Carbohydrates," *Phys. Med. Biol.*, vol. 53, pp. 377-386, 2008.
- [9] Akkurt İ, Günoğlu K, Başıyigit C, Akkaş A. Determination of Radiation Attenuation Coefficients in Concretes Containing Different Wastes. *Acta Physical Polonica Series a*. 2016; 130(1):316-317.
- [10] O. Adedoyin and A. Ayodeji, "Measurement of Shielding Effectiveness of Building Blocks against 662 KeV Photons," *Journal of Physical Science*, vol. 27, no. 2, pp. 55–65, 2016.
- [11] A. L. Wani, A. Ara, and J. A. Usmani, "Lead toxicity: a review," *Interdiscip. Toxicol.*, vol. 8, no. 2, pp. 55–64, 2015.
- [12] "Radiation Shielding," LKAB Minerals. [Online]. Tersedia: <https://www.lkabminerals.com/product-application/radiation-shielding/>.
- [13] R. Ahmed, G. S. Hassan, T. Scott, dan M. Bakr, "Assessment of Five Concrete Types as Candidate Shielding Materials for a Compact Radiation Source Based on the IECF," *Materials (Basel)*, vol. 16, no. 7, hlm. 2845, Apr. 2023.
- [14] I. B. Aji, M. Fahrurreza, dan P. K. Majidah, "STUDI KASUS KUALITAS ANTARA BETON ANTI RADIASI DENGAN BATA MERAH DI PASARAN UNTUK PENAHAN RADIASI," Skripsi, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, 2021.
- [15] D. K. Nzivulu, N. O. Hashim, N. Musila, K. E. Otieno, dan F. O. Wanjala, "Investigation of red clay and waste glass composite bricks for ionizing radiation shielding," *MethodsX*, vol. 12, hlm. 102744, Mei 2024.

- [16] D. Gakis and D. Atri, "Modeling the effectiveness of radiation shielding materials for astronaut protection on Mars," *arXiv preprint arXiv:2205.13786*, 2022.
- [17] Y. Y. Aung and K. T. Tun, "Investigation of Gamma Radiation Shielding Characteristics for Various Wood Slabs by Using Gamma Attenuation Method," *International Research Journal of Advanced Engineering and Science*, ISSN (Online): 2455-9024.